

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
601 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini rostdashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня должны быть реализованы меры по дальнейшему усилению положительного влияния иностранных инвестиций на национальную экономику нашей страны. Для этого требуется привлечь иностранных инвесторов в отрасли национальной экономики, выдерживающие конкуренцию в международной торговле, стимулировать реализацию проектов, служащих занятости населения, инвестиций, призванных обслуживать местный рынок, а также увеличение экспортно-ориентированных инвестиционных проектов в перспективных сферах производства и услуг, а также совершенствование рыночных механизмов.

Иностранные инвестиции – это сила, которая движет любой экономикой и обеспечивает ее прогресс. Поэтому необходимо время, чтобы увеличить объем инвестиций в экономику страны, сделав все возможное. В инвестиционной деятельности целесообразно ориентироваться на регионы с низким уровнем развития. Именно целенаправленная инвестиционная политика служит основным фактором обеспечения экономической стабильности страны.

Желательно, чтобы политика привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны формировалась и возрождалась на основе более широкого использования международно признанных принципов в отношении иностранных инвестиций, возможного облегчения административных требований к инвестиционной деятельности и бизнес-операциям, а также определение приоритетных направлений инвестирования. Как известно, в условиях Узбекистана возможности стимулирования прямых иностранных инвестиций в крупных масштабах через государственный бюджет с помощью фискальных инструментов ограничены. Поэтому такие вопросы, как приоритеты привлечения прямых иностранных инвестиций и методы стимулирования инвестиций, условия предоставления льгот, должны быть четко и ясно обозначены. Меры стимулирования должны по возможности опираться на законодательные документы и быть прозрачными, то есть понятными для инвесторов. Политика стимулирования прямых иностранных инвестиций должна быть разработана и расширена и скоординирована с политикой экономического развития на среднесрочную перспективу. Благодаря этому создается возможность дальнейшего укрепления экономической и стимулирующей базы, необходимых условий для более широкого привлечения долгосрочных отечественных и иностранных инвестиций.

Предвидя такие проблемы, как то, что инвестиции в мировую экономику сейчас становятся нерентабельными, или не определяются риски и уровни риска, возникающие при эффективном использовании инвестиций, ограничивая полномасштабную работу производственного процесса и разрабатывая научно обоснованные меры, обеспечение стабильного роста деятельности предприятия, достижение глобальной конкурентоспособности – предполагает глубокий и всесторонний анализ факторов, влияющих на эффективность инвестиций, определение количественных связей между ними. Анализ ряда проблем национальной экономики последних лет показывает, что невозможность добиться развития экономики страны без прямых инвестиций очевидна на практике. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев пояснил, что «уделить особое внимание проблемам, связанным с внедрением значительных инвестиций в регионы нашей страны»[1] и «удовлетворить высокие темпы роста экономики». и растущий спрос на инвестиционные ресурсы...»[2] и благодаря этому достижение сбалансированного и устойчивого развития национальной экономики остается важным приоритетом. Поэтому в развитии экономики исследование экономического роста путем достижения положительных направлений, макроэкономического равновесия входит в число важных вопросов и свидетельствует об актуальности изучаемой темы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Исследования, направленные на обоснование влияния иностранных инвестиций на экономический рост Дж.Дж.Бакли[3], Ю.Чуи, С.П.Чан [4], Д.Кучта[5], Р.П.Моханти, Р.Агарвал[6], Л.Димова, П.Севастьянова, Д.Севастьянов[7], С.Мохамед, А.К.МакКоуэн [8], П.Самуэльсон[9], Е.В.Михайлова[10], Н.Д.Гуськова, И.Н.Кравовская, Ю.Ю.Слушкина, В.И.Маколев[11], О.С.Сухарев, С.В.Шманев, А.М.Курьянов[12] и В.В.Мищенко[13] теоретические аспекты управления инвестиционными потоками по отдельности. приобретенные сети, в том числе те, которые проделали работу по проблемам привлечения инвестиций в развитие промышленности. Б.Ю.Ходиев, Б.Б.Беркинов, А.Н.Кравченко[14], Е.Абдуллаев[15], пути улучшения инвестиционной среды в нашей стране, методы эффективного использования инвестиций и их совершенствования, моделирование этих процессов.

Это можно увидеть в работах таких учёных, как Р.Х.Алимов [16]. Модели, предложенные этими учеными, не учитывают неопределенность, риск и пределы риска инвестиций, распределяемых по

отраслям и предприятиям, а также условия модернизации. В исследованиях Б.О.Турсунова процессы, связанные с ролью инвестиций в повышении конкурентоспособности национальной экономики, обосновываются посредством соответствующего анализа [17].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании для оценки влияния факторов, определяющих приток прямых иностранных инвестиций на экономическую безопасность страны, использованы статистические данные Всемирного банка, UNCTAD и национальных баз. Анализ осуществлялся с применением многофакторной регрессии, корреляционного анализа и эконометрического моделирования на основе критериев устойчивости.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечение в нашу страну иностранных инвестиций привело к изменениям в их распределении по отраслям экономики. Основная часть привлеченных иностранных инвестиций приходится на промышленность (45,9%), транспорт (28,4%) и связь (10,9%). Поэтому при определении приоритетов реформирования инвестиционной политики актуальным является анализ факторов, стимулирующих привлечение иностранных инвестиций в нашу экономику математическими и количественными методами, и формулирование однозначных выводов, используя современные эконометрические методы оценки их влияния на экономику. рост. В модели OLI Дж. Даннинга факторов, стимулирующих и влияющих на ПИИ [18] и на основе исследований К. Франко, Ф. Рентоцини и Дж. Марцетти, можно условно разделить на 4 группы. Они состоят из группы факторов, включающих «искателя ресурсов», «искателя рынка», «искателя нерыночных активов» и показателей качества государственных институтов, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, макроэкономической среды. Эта группировка основана, прежде всего, на эклектической теории Дж. Даннинга (модель OLI). По его словам движение ПИИ в основном зависит от 3 групп факторов. Это: сравнительные преимущества, возникающие в результате владения компанией, выходящей на международное производство (собственность - O), факторы регионального местоположения (факторы местоположения - L), определяющие регион, в котором ТНК организуют производство, продажа лицензий ТНК другим компаниям или с ними. факторы интернализации (фактор интернализации - I), обосновывающие тот факт, что они предпочитают вводить ПИИ, а не заключать договор франчайзинга.

Позднее К. Франко, Ф. Рентоцини и Г. Марцетти обогатили и усовершенствовали мотивы, предложенные Дж. Дэном. Авторы выделили два этапа комплексного анализа и систематизации мотивов. Они говорят, что на первом этапе компании сравнивают свои выгоды с альтернативными вариантами при анализе возможностей реализации ПИИ. В этом случае факторы, обуславливающие выбор ПИИ, называются факторами интернализации. После того, как компании предпочтут осуществлять ПИИ, на следующем этапе им придется выбрать конкретную страну для осуществления этих инвестиций. К первой группе факторов можно отнести факторы «ресурсоориентированной» группы, оказывающие влияние на ПИИ. Модель с участием этих факторов формально можно выразить следующим образом:

$$FDI/GDP = LowTech/Ex + OilGas/GDP + Tert/EAP + Trade/GDP + Cons/Pop (a)$$

где: FDI/GDP – доля прямых иностранных инвестиций по отношению к валовому внутреннему продукту, в %;

LowTech/Ex – доля низко технологичной продукции в общем объеме экспорта, в %;

OilGas/GDP - доля стоимости объема поставок нефти и газа по отношению к валовому внутреннему продукту, в % (натуральные показатели умножаются на мировую цену этих ресурсов);

Третичный, Tert/EAP – уровень высшего образования населения или рабочей силы, в %;

Trade/GDP - доля внешнеторгового оборота (суммы экспорта и импорта) по отношению к валовому внутреннему продукту (в зависимости от направления воздействия также может рассматриваться как фактор группы «соискателей рынка»);

Cons/Pop – реальные потребительские расходы на душу населения (может также рассматриваться как групповой фактор «искателей рынка», в зависимости от индикатора воздействия).

Первые два показателя выше отражают уровень обеспеченности страны меньшими затратами (топливом, металлом, сельскохозяйственными ресурсами). Третий показатель описывает качество трудовых ресурсов. Четвертый показатель показывает степень открытости экономики. Если этот индикатор входит в модель со знаком «+» - фактор группы «искателей ресурсов», а если вводится со знаком «-» - фактор «искателей рынка». Последний показатель (из-за отсутствия межстрановой статистики заработной платы этот показатель был заменен реальными потребительскими расходами) объясняет наличие дешевой рабочей силы в стране. Если этот показатель входит в модель со знаком

«+», то это фактор группы «искателей рынка», а если он вводится со знаком «-», то это фактор «искателей ресурсов». Факторы группы «искателей рынка» составляют вторую группу факторов. Связь между прямыми иностранными инвестициями и этими факторами можно выразить в следующей условной форме:

$$FDI/GDP = \text{Tarif} + \text{GDPgrow} + \text{Unemp} + \text{Royaltypay}/GDP \quad (b)$$

где:

Тариф – уровень тарифной защиты;

GDPgrow - реальный темп роста валового внутреннего продукта;

Unemp – уровень безработицы;

Royalty/GDP - это отношение роялти и лицензионных сборов, выплачиваемых за рубежом, к GDP.

Первый показатель исследует существование эффекта тарифной защиты ПИИ, ориентированных на рынок (ПИИ, направленных на скачок тарифов).

Второй и третий индикаторы отражают темпы роста и покупательную способность внутреннего рынка. А переменная роялти и лицензионных сборов описывает привлекательность продажи лицензий отечественным фирмам, а не привлечения прямых иностранных инвестиций. Это указывает на то, что если страна тратит значительную часть своего ВВП за рубежом в виде платы за использование интеллектуальной собственности, то эта страна, скорее всего, будет менее привлекательной для ПИИ. Факторы рассматриваются, и их можно выразить в следующем функционале: отношение:

$$FDI/GDP = \text{Articlper100ths} + \text{Patentper100ths} + \text{HighTech/Ex} + \text{Royalty-rec}/GDP \quad (v)$$

где:

Articlper100ths — количество научных статей на 100 000 человек;

Patentper100ths – количество зарегистрированных патентов на 100 000 человек;

HighTech/Ex – доля высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, в %;

Роялти-рек/ВВП — это доля иностранных роялти и лицензионных сборов в ВВП.

Четвертая группа факторов, влияющих на ПИИ, отражает качественные показатели государственных институтов, транспортно-коммуникационной инфраструктуры и макроэкономической среды. Связь между макроэкономическими показателями и ПИИ можно выразить в следующей условной форме:

$$FDI/GDP = \text{CPI} + \text{TaxBurden} + \text{REER} + \text{ReallInterestRate} \quad (g)$$

где:

CPI – уровень инфляции;

TaxBurden - налоговая нагрузка - отношение налоговых поступлений в бюджет к валовому внутреннему продукту, ставке налога на прибыль предприятий;

REER - индекс реального эффективного обменного курса национальной валюты;

ReallInterestRate – реальная процентная ставка.

Уровень отражает общую неопределенность и неопределенность в стране, что затрудняет принятие решений по долгосрочным вариантам проектов. Реальная процентная ставка отражает уровень кредитного риска национального сектора экономики и, в свою очередь, финансовое состояние компаний [19].

Ухудшение финансовой ситуации препятствует притоку ПИИ. Аналогичным образом уровень налогового бремени бизнеса может оказывать незначительное влияние на приток ПИИ, поскольку снижает прибыль. Влияние реального обменного курса на ПИИ может носить разный характер. Например, укрепление реального обменного курса, с одной стороны, представляет собой экономическую стабильность, которая помогает привлечь ПИИ (особенно на развивающихся рынках), с другой стороны, ослабление этого курса удешевляет внутренние активы и стимулирует их покупку иностранными инвесторами. Функциональная связь между показателями, отражающими качество транспортно-коммуникационной инфраструктуры, и ПИИ, будет выглядеть следующим образом.

$$FDI/GDP = \text{Inet} + \text{Airfrgh} + \text{Railtransp} + \text{RD} \quad (d)$$

где:

Inet - количество пользователей Интернета на 100 человек;

Air transp - грузоперевозки воздушным транспортом, млн. руб. т-км;

Rail transp - грузовые перевозки железнодорожным транспортом, млн.т. 1000 км;

RD – плотность дорог (сколько км на 100 кв. км территории). Данные инфраструктурные показатели показывают уровень развития транспортно-коммуникационных и логистических сетей внутри страны.

Показатели качества государственных институтов, влияющих на ПИИ, можно выразить в следующей условной форме:

$$FDI/GDP = \text{Startbus} + \text{RoL} + \text{Polstab} + \text{Corrup} \quad (e)$$

где:

- Startbus business – время работы (дни);

- RoI – индекс верховенства права;
- Polstab - индекс политической стабильности;
- Corrup - это показатель коррупции.

Ухудшение качества государственных институтов отрицательно влияет на привлечение ПИИ, потому что это повышает уровень неопределенности (показатель политической стабильности) и приводит к увеличению трансакционных издержек (легкость ведения бизнеса, показатели коррупции). Теперь мы представляем набор простых уравнений регрессии, которые анализируют влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост. Этот анализ может проводиться на макроэкономическом, отраслевом (отраслевом) уровне или уровне фирмы для одной или нескольких групп стран по показателям роста, доли или уровня, основанным на годовых, квартальных или ежемесячных данных.

Экономический рост является одним из наиболее широко используемых экономических показателей для оценки воздействия ТТК. Формулировка эконометрического уравнения осуществляется с использованием существующих теоретических моделей. Сформулируем цель исследования следующим вопросом: каково влияние ПИИ на экономический рост при наличии традиционных переменных (индикаторов), влияющих на рост? В данном случае, если подходить к влиянию ПИИ с точки зрения группы стран, мы имеем в виду модели экономического роста Солоу и Кобба-Дугласа, которые включают факторы природного и человеческого капитала. Производство в этих моделях выражается следующим образом:

$$Y = K^{\alpha} H^{\beta} [AL]^{1-\alpha-\beta},$$

$$\alpha > 0, \beta > 0, \alpha + \beta < 1,$$

где:

- Y – объем производства;
- K – природный капитал;
- H – человеческий капитал;
- A – производительность труда;
- L - труд.

If $k=K/AL$, $h=H/AL$ и $y=Y/AL$, из уравнения (1)

$$y = k^{\alpha} h^{\beta}$$

сформирован. В результате логарифмизации равенства (2) получим следующий результат:

$$\ln y = \alpha \ln k + \beta \ln h.$$

Учитывая необходимость эмпирического анализа исследуемых вопросов в условиях теории условной конвергенции в производственном процессе и внутри группы стран, Барро (1991)², Левин и Ренелт (1992)³, Барро и Салаи Мартин (1995)⁴ и Sachs and Warner (2001) На основе больших⁵ исследований выведено следующее равенство:

$$y_T / y_0 = F[y_0, k, h]$$

Здесь рост объема производства по отношению к одной единице труда представлен единицей объема производства труда в первом периоде, F-функцией показателей k и h. Основываясь на идеях Шумпетера (1912, 1939), Мун (2001) объясняет, что взаимосвязь в приведенном выше уравнении в долгосрочной перспективе представляет собой два основных эффекта на экономическое развитие. Первый — это компонент роста, который зависит от факторов капитала и труда (переменные K и AL), а второй — от факторов производительности (и показателей H), вызванных социальными и технологическими изменениями. является непосредственным компонентом разработки. Принимая во внимание, что целью нашего исследования является анализ взаимосвязи между ППИ и экономическим ростом, уравнение (4), представляющее основную функцию роста, может быть выражено следующим образом, добавив переменную f, которая представляет индекс входа ППИ в страну:

$$y_T / y_0 = F[y_0, k, h, f]$$

(5) мы отражаем его в логарифмической форме следующим образом, чтобы адаптировать равенство к экспериментальной проверке:

$$\ln(y_T / y_0) = \alpha \ln y_0 + \beta \ln k + \gamma \ln h + \delta \ln f$$

Что касается использования данных, то для экономического роста используется натуральный логарифм среднегодовых темпов роста реальных стоимостных показателей ВВП на душу населения по паритету потребительских покупок (ИПЦ) используется реальное значение ВВП на душу населения в первый год анализа по ПМС, а для показателя k за основу берется доля инвестиций в реальной стоимости среднего ВВП на душу населения за период анализа.

Среднее значение коэффициента окончания средних или высших учебных заведений, показывающее интеллектуальный потенциал страны, за период анализа представлено показателем h . Наконец, показатель f рассчитывается по среднему значению доли ВВП на душу населения в реальном выражении за соответствующий период. Здесь в качестве объема ПИИ могут использоваться их потоки или резервы, причем выбор того или иного показателя не оказывает одинакового влияния на результат анализа. Поэтому выбор следует делать с особым вниманием. Теперь проведем эконометрический анализ макроэкономических факторов, влияющих на ПИИ, которые привлекаются в экономику Узбекистана.

Как известно, модель эконометрического анализа притока ПИИ на основе классической формулы линейной многофакторной регрессии можно выразить следующим образом:

$$d(\log(fdi))=a1*d(\log(gdp))+a2*d(\log(lp))+a3*d(\log(gerd))+a4*d(\log(se))+a5*d(\log(w))$$

где:

fdi - объем привлеченных прямых иностранных инвестиций;

gdp - объем валового внутреннего продукта;

lp - уровень производительности труда;

$gerd$ - доля части, входящей в инновации, в объеме общих инвестиций;

se - доля занятости в государственном секторе;

w - среднемесячная заработная плата.

Данная модель была рассчитана методом наименьших квадратов (Least Squares) и к ней были добавлены компоненты авторегрессии $MA(2)$ и $AR(1)$. После соответствующих расчетов уравнение регрессии выглядит следующим образом:

$$d(\log(fdi))=0,53d(\log(gdp(-3)))+1,76d(\log(gdp))+0,69d(\log(lp(-2)))+1,30d(\log(gerd_sa(-4)))+0,50d(\log(w_sa(-2)))+[ar(1)=-0,59, ma(2)=-0,31] +5,52d(\log(se))-$$

Согласно этому уравнению регрессии, факторами, которые больше всего влияют на ПИИ ($d(\log(fdi))$), являются доля занятости в государственном секторе $d(\log(se))$ и объем валового внутреннего продукта $d(\log(gdp))$ являются индикаторами. Потому что у них самый высокий коэффициент (5,52 и 1,76 соответственно). А это оказывает наибольшее влияние на уровень государственного вмешательства в экономику, размер валового внутреннего продукта и его стабильный рост, на привлечение прямых иностранных инвестиций в нашу страну. Увеличение ВВП на 1% приводит к увеличению ВВП на 2,29% (за счет роста ВВП на 0,53% 3 квартала назад и текущего роста на 1,76%).

Увеличение производительности труда на 1% приводит к увеличению ПИИ на 0,69%. Важное научное значение имеют активное привлечение иностранных инвестиций в нашу национальную экономику, их эффективное использование, а также разработка и совершенствование методов эконометрического анализа влияющих на них факторов с учетом специфики нашей экономики при определении направлений конкретных реформ инвестиционной политики. и имеет практическое значение.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Использование предложенных выше моделей анализа факторов привлечения ПИИ в практических эмпирических исследованиях позволяет сделать выводы о том, какие виды ПИИ привлекаются в нашу страну и каким факторам следует уделять первоочередное внимание при их активном привлечении.

Приведенная выше модель, представляющая связь между ПИИ и экономическим ростом, позволяет проанализировать эту связь в целом не только для многих стран, но и на уровне отдельной страны. Данная модель позволяет оценить эффективность использования ПИИ в обеспечении экономического роста. Поэтому дальнейшее совершенствование этих эконометрических моделей и использование их в экономическом анализе станет приоритетной задачей дальнейших экономических исследований.

Список использованной литературы:

1. Ш.М. Мирзиёев. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность – в деятельности каждого руководителя должно быть ежедневное правило. Т.: Узбекистан, НМИУ, 2017. – 8 с.

2. Ш.М. Мирзиёев. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность – деятельность каждого руководителя должна иметь ежедневное правило. Т.: Узбекистан, НМИУ, 2017. – 86.; 2-23 б.
3. Buckley J.J. (1987) The fuzzy mathematics of finance, fuzzy sets and systems, 21, pp. 257-273.
4. Chui Y.C. and Chan S.P. (1994) Fuzzy cash flow analysis using present worth criterion, Engineering economist, 39, pp. 113-138.
5. Kuchta D. (2000) Fuzzy capital budgeting. fuzzy sets and systems, 111, pp. 367-385.
6. Mohanty R.P., Agarwal R. (1994) A fuzzy and-based approach to r&d project selection: a case study, int. j. Production research, 43, pp. 5199-5216.
7. Dimova I., Sevastianova P., Sevastianov D. (2006) Modem in a fuzzy setting: investment projects assessment application. Int. j. production economics, 100, pp. 10-29.
8. Mohamed S., McSowan AK. (2001) Modelling project investment decisions under uncertainty using possibility theory. Int. j. Project management, 19, pp. 231-241.
9. Samuelson Paul A. Risk and Uncertainty: A Fallacy of Large Numbers. Scientia, 1997.
10. Михайлова Е.В. Финансовые рынки и их формирование СПб: СПУЭиФ, 2001, с-357.
11. Гуськова Н.Д., Кравовская И.Н., Слушкина Ю.Ю., Маколев В.И. Управление инвестициями. М.: Дашко и К, 2006. – 351 с.
12. Сухарев О.С., Шманев С.В., Курьянов А.М. Экономическая оценка инвестиций М.: ИНФРА-М, 2006. – 243 с.
13. Мищенко В.В. Управление инвестициями. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.
14. Ходиев Б.Ю., Беркинов Б.Б., Кравченко А.Н. Оценка бизнеса. Учебное пособие./под ред. проф. Б.Ю. Ходиев.-Ташкент: Фан, 2006.-228 с.
15. Абдуллаев Е. «Проблемы статистики эффективности региональной экономики» цит. док. дис. - М.: МЭСИ, 1987.
16. Алимов Р.Х. и другие. Эконометрическое моделирование процессов эффективного использования инвестиций на предприятиях. Учебное пособие-Т.: «Наука и технологии», 2014, 104 стр.
17. Tursunov B.O. Foreign investment as a factor to ensure economic security and increase competitiveness/BO Tursunov//Перспективы инновационно-технологического и экономического развития минерально-сырьевого комплекса [Электронный ресурс]: сборник материалов XX Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Факультета горного дела и инженерной экологии Белорусского национального технического университета, 5 апреля 2022 г./редкол.: АА Кологривко (пред.) и др. –Минск: БНТУ, 2022.–Т. 1.–С. 193-194.
18. Отчет по научно-исследовательскому проекту «Совершенствование механизмов и инструментов реализации инвестиционной политики, направленной на обеспечение устойчивого высокоскоростного экономического роста в среднесрочном и долгосрочном периодах». - Т.: ИПМИ, 2013. 322 с.
19. Franco C., Rentocchini F., Marzetti G. (2008) Why do firms invest abroad? An analysis of the motives underlying Foreign Direct Investments. Universita Studi di Trento Discussion Paper №17.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100